

RESEÑA

Ruiz, Marta Silvia. *Encuesta Folklórica Nacional 1921: Centenario 2021*. Buenos Aires: Ediciones El Escriba. 2020. 177 páginas.

Ignacio Roca^a

Manuscrito recibido: 30 de septiembre de 2022.

Aceptado para su publicación: 22 de diciembre de 2022.

En este libro la Encuesta Folklórica Nacional de 1921 (en adelante EFN) es abordada desde su relación con el ámbito educativo. La autora privilegia el vínculo entre folklore y educación, en un momento en que, según sus propias palabras, es importante su intervención dado que acaba de sancionarse para todos los niveles educativos el derecho a conocer el folklore nacional. Esta es la propuesta de una voz experimentada, cuya trayectoria profesional le permitió observar directamente este parentesco, el folklore inserto en la educación, en la creación de los centros polivalentes de arte y su inclusión en bachilleratos para adultos, institutos nacionales de danza, entre otros. El trabajo que nos convoca fue publicado en el año 2020 y se compone de un prólogo firmado por María Azucena Colatarci, una introducción y dos capítulos.

En el capítulo 1 titulado Reflexiones críticas y comentarios acerca de la Encuesta Folklórica del Magisterio de 1921, la autora no solo enumera sucintamente los objetivos y marco metodológico que guiaron el trabajo, sino que también repasa la historia del folklore en sus inicios, contexto en el que la disciplina se instalaba como un paradigma de época en el mundo. Con una mirada particular y el interés en registrar las manifestaciones tradicionales

en peligro de desaparición, el folklore aparecía como una herramienta que ayudaría a reunir una compilación de la cultura popular nacional. Del mismo modo, la autora refiere algunos hitos de la historia educativa argentina. Entre otros, pondera el rol de las escuelas normalistas y su orientación positivista, fortaleza de la producción de la EFN, dado que fomentó la recolección de datos desde la experiencia empírica. En este sentido destaca, a lo largo del texto, la importante tarea de campo realizada por las y los docentes que actuaron “como verdaderos etnógrafos”. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, característica de este libro, y, sin limitarse a una primera idealización, sugiere pensar en las condiciones de precarización laboral en que se encontraba el personal docente, que sumaba una carga más a la labor, ya de por sí exigente. En este sentido, al preguntarse por las condiciones sociales en las que se produjo el trabajo, Ruiz “desromantiza” el rol docente y así, indirectamente, nos invita a preguntarnos por la ausencia de profesionales de la etnografía en la ejecución de la EFN, lo cual puede responderse considerando que se realizó en un momento en que la antropología argentina estaba a, por lo menos, tres décadas de profesionalizarse.

En este libro la autora estudia los legajos de la EFN pero también su contexto de producción, y, de esta manera, ofrece información considerable al respecto. En efecto, solo una mirada incisiva y comprometida más allá de un examen superficial es capaz de aportar los datos de fondo que Ruiz brinda. En principio, no solo nos habla de la

^a Instituto de Estudios Socio-Históricos, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. Cnel. Gil 353 (CP6300). La Pampa, Argentina. ignacio.unlpam@gmail.com

Encuesta de 1921, sino también de los trabajos relacionados que se llevaron a cabo posteriormente en 1940, 1945, 1949, 1957, 1960, 1964 y 1968; de esta manera, aporta una perspectiva procesual que nos permite entender el proyecto en un marco sociohistórico más amplio.

Por otro lado, la profundidad de su análisis se evidencia en las numerosas y atinadas preguntas que formula, actitud clave de la investigación; o cuando, por ejemplo, lista los autores en los que las autoridades se basaron para armar el instructivo dirigido a los docentes. Esta es una excelente referencia para dar cuenta del marco teórico de la EFN. Asimismo, la riqueza de su análisis está en reconocer y valorizar el rol que autoridades y responsables tuvieron en la elaboración de la EFN, sin soslayar lo que la autora considera importantes faltas como: el enorme retraso en el procesamiento de los resultados y la ausencia de los mismos en las encuestas posteriores. Con relación a esto, relata episodios muy específicos, como la intervención de Ricardo Rojas ante el Consejo Nacional de Educación para rescatar los resultados y darlos a conocer. En este punto, la autora llega a plantear que la EFN no es estrictamente una encuesta, dado que una herramienta de estas características debe incluir un procesamiento estadístico, pero que les aportará (a aquellas que investiguen la ENF), en este caso no se realizó.

El capítulo 2 introduce un cambio de tono y seduce por su erudición y estilo. Titulado El simbolismo arbóreo en las expresiones de la cultura tradicional, el apartado aborda la figura del árbol en los legajos de la EFN, en relación a episodios mitológicos, políticos y religiosos de la historia humana, así como a capítulos de la historia argentina que lo tuvieron como protagonista, presente en banderas, escudos y diversos relatos. Sostiene la autora que la concepción ecologista y holística donde naturaleza y humanidad se concebían interconectadas y en la que la imagen arbórea cobraba una significativa importancia, se fue desgastando con el avance de la modernidad para dar paso a un paradigma racional, mercantilizante y cosificador de la naturaleza. Su antiguo culto, sin embargo, permanece presente en los relatos folklóricos rescatados por la EFN como

demuestran los numerosos ejemplos enumerados en este libro.

En el marco de los festejos del primer centenario de la EFN, Marta Silvia Ruiz comparte su propuesta de homenaje. Sugiere consideraciones hacia las autoridades del Consejo Nacional de Educación, maestras, maestros e instituciones públicas que participaron, es decir, a todas las personas que la hicieron posible. Y sostiene que uno de los mejores honores que puede rendírseles sería propiciar nuevas investigaciones sobre la EFN y encuestas posteriores, además de dar a conocer los resultados de estas últimas. Finalmente, plantea que publicar los conjuntos documentales que involucran estos trabajos permitiría, no solo reconocer las expresiones de nuestra cultura tradicional, sino también analizarlas desde marcos teóricos actuales.

Podemos sostener sin dudas que este libro requiere una visita obligada para aquellas personas que investiguen la Encuesta Nacional de Folklore de 1921 y sus continuidades relacionadas. Su abordaje crítico, conocedor de las particularidades de fondo y experimentado de su contexto de producción, así como la cantidad de preguntas (tanto respuestas como abiertas) que plantea, les aportaron no solo información de primera mano sino también un abanico de nuevas reflexiones a explorar para seguir repensando el campo del folklore y la educación.

BIBLIOGRAFÍA

Ruiz, M. S. (2020). *Encuesta Folklórica Nacional 1921: Centenario 2021*. Buenos Aires: Ediciones El Escriba.